

ШАХРИСАБЗ ИРОҚИ КАШТАЧИЛИГИ ТАРИХИ (ЮЛДУЗ МАМАДИЁРОВА ИЖОДИ МИСОЛИДА)

Н.И.Абдуллаева

Ижтимоий ва сиёсий фанлар институти АРМ бошлиғи 2-курс мустақил изланувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411998>

Аннотация. Шахрисабз каштачилик тарихи асрий анъаналарга эга эканлиги Испан элчиси Клавихонинг қайдларида ҳам ёзиб кетилган. Бундан кўришиб турибдики каштачилик XV асрларда ҳам маҳорат билан тикилган ва бу санъат авлоддан–авлодга ўтиб сайқалланиб келмоқда. Мазкур мақола ироқи каштачилигининг машҳур каштадўзлар сулола вакиласи Юлдуз Мамадиёрова ижоди тўғрисида сўз боради.

Калим сўзлар: Каштачилик, каштадўз, анъана, сўзана, ироқи, канава, юрма,

Аннотация. О том, что история Шахрисабзкой вышивки имеет многовековую традицию, зафиксировано и в записках испанского посла Клавихо. Видно, что вышивка была искусно вышита еще в 15 веке и полировались из поколения в поколение. Эта статья отворчестве Юлдуз Мамадиёровой, представительницы знаменитойвышивальной династии иракской вышивки.

Ключевые слова: Вышивка, сюзана, ироки, канава, прогулка, обычая, традиция.

Annotation. The fact that the history of Shakhrisabz embroidery has a centuries old tradition is also recorded in the notes of Spanish ambassador Clavijo. It can be seen that the embroidery was skillfully embroidered back in the 15th century and polished from generation. This article is about the work of Yulduz Mamadiyorova, a representative of the famous embroidery dynasty of Iraqi embroidery.

Keywords: Embroidery, suzana, iroki, ditch, walk.

Хар бир миллатнинг ўзига хослигини англатувчи ноёб санъат дурдоналарининг мавжудлиги миллатнинг тарихи ҳақида келажак авлодга маълумот қолдиради. Тарихнинг асрий анъаналарига тенг бу ноёб амалий санъат дурдоналари кишига нафақат эстетик завқ балки авлодларга нисбатан муносиб авлод бўлиб шаклланишида кўмак беради. Тарихга назар ташаласак, каштачиликнинг Ўрта Осиёда XV асрда ҳам мавжуд эканлигига амин бўламиз. Бунинг исботи сифатида, испан элчиси Руи Гонсалес де Клавихо Амир Темур саройидаги ипақдан тикилган миниатюралар тўғрисида ўз кундалигида ёзиб қолдирган сўзларини келтиришимиз мумкин.

XIX асрда йирик каштачилик марказларининг очилиши ва усталарнинг бир хил тасдиқланган нақшлар билан ишлаши хунармандлар ижодини бирмунча чеклади. Вилоятлардаги хунармандлик устахоналари ҳам марказдан буюрилган буюртма асосида фаолият олиб борар эдилар. Ўзлари бирор бир нақш турини қўллаш учун тепадан рухсат олишлари керак эди. Шу каби босимлар ижодкор усталарга ижодий чекловлар қўйилишига сабаб бўлди. Хозирда эса Ўзбекистоннинг қайси вилоятига ташриф буюрманг у ердаги хурмандчилик намуналарини кўриб кўз қўвонади. Айниқса туризм шаҳарларида туристлар учун тайёрланган хунармандчилик буюмлари кишини лол қолдириб, хар бир махсулот санъат асари даражасига тенглаштирилиб бажарилганлиги таҳсинга сазавордир.

Каштачилик асосан савдо-хунармандчилик шаҳарларида ва йирик қишлоқларда ҳамда Ўзбекистоннинг қадимий деҳқончилик маданияти марказларида (Хоразмдан ташқари) кенг тарқалиб келган. XIX асрда Бухоро, Самарқанд, Тошкент, Нурота, Шаҳрисабз, Фарғона каби катта-катта каштачилик марказлари бўлган. Мазкур каштачилик мактабида либосларга тикилган кашталар алоҳида аҳамиятга эга. Шунингдек, ушбу мактабларда ўзига хос услуб ва ранглар мутаносиблиги мавжуд бўлиб, мамлакатимиз худудида мавжуд каштачилик мактаблари жуда бой тарихий-ижтимоий, фалсафий-рамзий ҳамда амалий санъатнинг ранг-баранг кўриниши билан алоҳида ўрин тутди. Ҳар бир қатим ипакка жон баҳшида этиб, дил туйғуларини гўё бежирим гуллар жилосига улаб, кўз-кўз этаётган қиз-жувонларнинг нозик бармоқлари чинданда мўъжиза яратмоқда. Халқнинг ҳаёти ва урф-одатлари билан чамбарчас боғлиқ бўлган бу санъат тури қўли гул чеварлар томонидан асрлар оша янада сайқалланиб келинмоқда. Халқ каштачилигини ўзига хос санъат, хунар сифатида ўрганиш эса ҳозирги замон талабларидан биридир.

Қашқадарё вилояти мисолида олиб кўрадиган бўлсак, Шаҳрисабз шаҳрининг марказида жойлашган Оқсарой мажмуаси таркибида ташкил этилган Моно марказларда фаолият олиб бораётган уста-хунармандларнинг ижоди кўзни қамаштиради. 50 дан ортиқ хунармандлар фаолият олиб бораётган бу марказда каштачилик, зардўзлик, заргарлик, гиламдўзлик ёғоч ўймакорлиги ва бир қатор халқ амалий санъати ўрин эгаллаганлигини кўришимиз мумкин.

Бундан ташқари моно марказда устоз шогирт анъаналарига эътибор қаратилган бўлиб, Ҳар бир уста ўзининг меҳнати сир асрорларини шогиртларига ўргатишда шу фаолиятнинг давомилиги ва авлодларга тўлалигича қолдириш хисси билан яшайдилар.

Қашқадарё каштачилик санъатининг йирик хунармандларидан бири Мўминобод қишлоғида туғилиб усган каштадуз Юлдуз Мамадиёровадир. У ўзининг 200 дан ортиқ шогиртлари билан бир қанча кўرғазмаларида ижодий ишларини намоён қилиб келмоқда. Юлдуз опанинг ижодини кўзатар экансиз кашталардаги бежирим нақшлар кишига ўзгача илҳом баҳш этади. Ҳозирда чет эллик ҳамкорлар томонидан буюртма асосида фаолият олиб бораётган хунарманднинг ижоди бир қанча чет мамалакатларнинг кўзга кўринарли жойларидан ўрин олган.

Ёстик жилд ироқи услуб Ю.Мамадиёрова

Юлдуз опанинг асли хунарманд бўлиб етишишига сабабчи бўлган холаси Ойдин Қиёмиддиновадир. Ойдин опа каштачилик сир-асрорларини онаси Хожал аядан ўрганган. О.Қиёмиддинова Шахрисабздаги катта 2 ярим миллион ишчисига эга “Хужжум” фабрикасини ривожлантиришга ўзининг катта хиссасини қўшган. Кичик қишлоқларда ҳам филиалчалар очиб яъни хонадонларда гилам дўконлар ўрнатиб, уйда ўтирган ишсиз аёлларни иш билан таъминлаган. Бундай филиалча ўзининг опаси Зулфия Қиёмиддинова хонадониди ҳам очилган. Қўшни аёллар чикиб, биргаллашиб жамоатчилик асосида каштачилик, гиламдўзлик хунар ишларини қила бошлашган.

Бу даврлар ўз ўрнида ёш каштачи Юлдуз Мамадиёрованынг шаклланиш даврига тўғри келади. Шу пайтда 7-синфда ўқиган қизча хохлаб-хохламай кашта тикар, баъзида гилам тўқишдан чарчаб зерикиб кетарди. Момоси Хожал ая унга сен, буни тикиб кўр деб қизиқтириб, ироқи каштани ўрганишга ундарди. Лекин бу пайтда қўтсиз қизча, келажакда шу соҳани эгаси бўлишини ҳаёлига ҳам келтирмаган эди.

Чет тилларига қизиқиши уни француз тили ўқитувчиси бўлиб етишишига ундади. 1984 йил Тошкентдаги Жаҳон тиллари университетига ўқишга кирган Юлдуз Мамадиёрова таътил вақтларида Шахрисабзда борганида, холаси О.Қиёмиддинова раҳбарлик қилаётган фабрикага кириб у ердаги бўлаётган қизгин иш жараёнини маъза қилиб томоша қиларди ва бу фабрикани ривожлантириш керак, ривожлантириш деб такрорларди. Институтни тамомлаб, Мактабда француз тилидан дарс бериб юрди.

1999 йилда Францияга ўқиш учун гранд ютиб олган француз тили ўқитувчисига холаси томонидан тушган таклиф бир мунча эришроқ туюлди. Лекин мусофир юртга кетаётган инсонга пўл хамиша кераклигини уйлаган холаси бир нечта асл ипакдан, майда канавага тикилган, Масквадаги “Бош кийимлар” фестивалида “Гранд при” га лойиқ топилган санама офтоппараст, шоп қилич ироқи дўппилардан бериб, буни четда ҳаридори кўплигини шуларни сотиб мумайгина пўл ишлаб олишини айтиб уни кўндирди. Францияга дўппиларни олиб борган Юлдуз опа, ўқиш бошланишида бир нечтасини совға тариқасида профессор-ўқитувчиларга берди. Уларнинг ён атрофдагилар кўриб қизиқиш

билдирганларга яхшигина пўлга сотди ва холаси хато гапирмаганлигини, бу яхшигина бизнес эканлигини англаб қолган Юлдуз опа бу ишни давом эттиришни мақсад қилди. Чет элга харидоргир бу маҳсулотни нимаси бунчалик қизиқ эканлигини пайқамаган лекин негадир ўзига ҳам қизиқ туюлган ироқи услубда дона- дона қилиб тикилган нақшларни диққат билан кузатган Юлдуз опани бу гуллар сеҳрлаб қўйгандек туюлди гўё. Бу ҳақиқатдан санъат асари эканлигини ва қандай қилиб шу кунгача буни пайқамаганлигини англолмади. Бухородаги саёхати давомида бир немис ёзувчисининг китобнинг саҳифасида ҳақиқий ироқи каштасининг расмини кўриб қолди ва унинг тагида бу ёки Бухорода ё Шахрисабзда тикилган эканлиги ва муаллифи ҳам аниқ эмаслиги ёзиб қўйилганди. Бу унга жуда ҳам таъсир қилди. Чунки Юлдуз опанинг бувиси Хожалой ая, онаси Зулфия ая Қиёмиддинова ва холаси Ойдин Қиёмиддиновалар айнан шу хунарнинг йирик намоёндаларидан эди. Шу уч аёл ташаббуси билан бошланган Шахрисабздаги йирик Хужжум фабрикаси фаолияти, аёлларни иш билан таъминлашда жонбозлик кўрсатган.

Юлдуз Мамадиёрованын ижодий фаолиятида кўплаб чет элдан буюртмалар тушган уларнинг ичида энг каттаси 5x4.5 м Сузанадир. Бу сўзана 12 нафар каштачи томонидан етти ойда тикиб битирилган.

5x4.5 м. Сузана ироқи услуб Ю.Мамадиёрова

Хозирда Юлдуз опа ироқи каштачилигининг машхур устаси. У яратган нақшлар жоловланиб, санъат асари даражасига етган. Чет эллик буюртмачилар доимо юкори баҳолайдиган майда канавага тикиладиган ироқи каштаси алоҳида тақсинга сазовордир.

Хулоса қилиб айтганда ўзбек халқ амалий санъатининг ноёб дурдоналари авлоддан-авлодга ўтиб борар экан, унда устоз шогиртнинг асрий анъаналари етакчилик қилади. Юлдуз Мамадиёрова ижодининг давомчиси сифатида тарбияланиб бораётган қизи .С. Мамадиёрова эса хозирда ёш талаба бўлишига қарамасдан онасининг хунарини давом эттиришга астойдил бел боғлаган шогирдлардан бири ҳисобланади. У каштанин турли

хилдаги нақшларини чизиш билан бир қаторда каштачиликнинг ироқи услубида ижод қилишдан завқланиб фаолият олиб бормоқда.

Палак ироқи услуб Ю.Мамадиёрова

Изоҳ: Ушбу мақола каштачи Ю.Мамадиёрова билан олиб борилган қизиқарли ижодий сўхбат натижасида ёзилди.